

NEKRONIM TERMINI SEMANTIKASIGA DOIR MULOHAZALAR

Kaxarov Shuxratbek Tursunovich
Andijon DU O‘zbek tilshunosligi kafedasi katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645475>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nekronim terminining etimologiyasi va soha mutaxassislari tomonidan unga yuklangan ma’no nolar xususida tahlillar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: toponim, onomastika, obyekt, struktura, nekronim, apellyativ, onim.

Аннотация. В данной статье представлен анализ этимологии термина «некроним» и значений, присвоенных ему специалистами в данной области.

Ключевые слова: топоним, ономастика, объект, структура, некроним, аппеллатив, оним.

Abstract. This article presents an analysis of the etymology of the term necronym and the meanings assigned to it by experts in the field.

Keywords: toponym, onomastics, object, structure, necronym, appellative, onym.

Geografik obyektlarning atoqli otlari bo‘lgan toponimlar aksar hollarda asrlar davomida o‘zgarishsiz keladi. Chunki nutq jarayonida apellyativ leksikada semantika muhim bo‘lsa, toponimik (onomastik) leksikada nominativ funksiya markazda turadi. Shuning uchun toponimlarda fonetik struktura nisbatan barqaror sanalsa, semantik struktura aksincha beqaror va o‘zgaruvchan bo‘ladi.

Toponimik obyektlarni paydo bo‘lish xususiyatlariga ko‘ra tabiiy obyektlar va sun‘iy obyektlarga bo‘lish mumkin. Birinchisiga daryo, dengiz, ko‘l, tog‘, sharshara, buloq, tepalik, o‘rmon, vodiy, dara, g‘or, cho‘l, dasht kabilarning atoqli otlari kiritilgan; ikkinchisiga yo‘l, qishloq, mahalla, guzar, shahar, qabriston, kanal, ariq, suv ombori, tegirmon kabilarning atoqli otlari kiritiladi. Onomastik terminologiyada “tabiiy va sun‘iy, chegarali hudud aholisi uchungina ma’lum bo‘lgan fizikaviy-jug‘rofiy obyektlarning atoqli oti” [1,46.] bo‘lgan mikrotoponimlar tarkibiga kiruvchi qabriston, mozor, maqbara kabi inson tomonidan barpo etilgan sun‘iy geografik obyektlarning atoqli otlarini zamonaviy tilshunoslik fanida nekronim termini farqlab beradi.

Nekronim terminining toponimlar guruhiga mansub bo‘lgan qabriston nomlariga nisbatan qo‘llanishini dastlab 1988-yilda N.V.Podolskayaning “Slovar ruskoy onomasticheskoy terminologii” asarida kuzatishimiz mumkin. Muallif termin haqida “Nekronim – toponim turi. Dafn etish joyining atoqli oti. ... Kelib chiqishi: yunon. νεκρών qabriston + onim” deb izoh bergan [2,86.]. Rus olimasi T.V.Shmeleva bu terminga munosabat bildirib, o‘zining “Onomastika” nomli asarida “Lug‘atda (Podolskayaning lug‘atida) qabriston nomlari uchun taqdim etilgan nekronim termini muvaffaqiyatli bo‘lgan, chunki leksikonimizda nekropol so‘zi bor” deydi [3,102.]. Jumladan, nekropol so‘zi o‘zbek tilida ham mavjud bo‘lib, u yunoncha nekros (o‘lik) va polis (shahar) so‘zlaridan yasalgan, “o‘liklar shahri” ma’nosini anglatgan hamda antik davr va o‘rta asrlardan katta qabristonlar uchun qo‘llangan (Qarang: Словарь иностранных слов. – М.: Сов. Энци, 1964. – С. 436.). Nekronim termini A.Hojiyevning, O.S.Axmanovanning, V.N.Yarsevaning va T.V.Matveyevalarning lug‘atlarida qayd etilmagan. E.Begmatov va N.Uluqovlarning “O‘zbek onomastikasi terminlarining izohli lug‘ati”da esa quyidagicha izohlangan: Nekronim – (yunoncha: nekros – qabriston, onoma – atoqli ot) mozorlar, qabristonlar va mana shu tip muqaddas qadamjoylar atoqli oti. Toponim turi [4,50.].

Toponimlar (yun. topos – joy; onyma – nom [5,110.]) onomastik tip sifatida onimlarning turi sanaladi. Onomastika sohasining rivojlanishi toponimlarni maxsus belgilariga qarab turlarga ajratishni va ularni alohida tip sifatida tadqiq etishni taqozo etmoqda. Toponimlar guruhidagi onimlarning tiplarida (gidronim, oronim, oykonim, xoronim, nekronim, dromonim, urbanonim va b.) geografik obyekt, o‘rin, joy kabi arxisema semantik struktura markazida mavjud bo‘ladi. Masalan: oykos – turarjoy, maskan (oykonim); oros – tog‘ (oronim); xora – o‘lka, mamlakat (xoronim); urbanus – shaharga oid (urbanonim); nekron – qabriston (nekronim) va b. Qabriston va shu tipdagi obyektlar ham mazkur guruhda o‘zining qat’iy o‘rniga ega, albatta. Ulardagi denotativ asosning geografik obyektligi toponimlarning turi ekanini ko‘rsatadi.

Shuningdek, termin tanlash jarayonidagi qarashlar ziddiyati asos qilib olingan lug‘aviy birliklarning turlicha talqin qilinishidan kelib chiqmoqda. Mazkur holatda yunon tilidan olingan “nekron” hamda “nekros” so‘zlarining grammatik va semantik strukturasiga oid farqlar rol o‘ynagan, albatta. Fikrimizcha, N.V.Podolskaya taklif etgan variant terminologik hamda funksional jihatdan qulay, ixcham (uch so‘zdan emas, ikki so‘zdan tashkil topgan) va etimologik jihatdan ham asosli (qabriston + nom). Jumladan, I.X.Dvoretzkiy tuzgan lug‘atga ko‘ra qadimgi yunon tili manbalarida “νεκρός (nekros) – o‘lik, mayit” ma’nosida, “νεκρόν (nekron) (omikron bilan) – o‘lik, mayit” ma’nosida, “νεκρόν (nekron) (omega bilan) – dafn etish joyi, qabriston” ma’nosida qo‘llangan [6,1125.]. N.V.Podolskaya lug‘atida ham aynan uchinchi shakl, ya’ni omega harfi bilan yozilgan nekron so‘zi termin uchun asos qilib olinganini ko‘ramiz. Shuningdek, ikkinchi komponent όνομα (onima) va όνομα (onoma) so‘zlari izohiga ham to‘xtalish o‘rinli sanaladi. Har ikki so‘z lug‘aviy jihatdan “ism, nom” ma’nolariga muvofiq keladi. Biroq hozirda onomastik terminologiyada onim termini atoqli ot terminiga muqobil shaklda qo‘llanmoqda. Bu ikki xil variant o‘rtasidagi fonetik tafovut qadimgi yunon tilining dialektal xususiyatlarining ifodasi hisoblanadi xolos.

Ilm-fan sohalari rivojlanar ekan, yangi tushunchalar shakllanadi. Yangi tushunchalar esa, o‘z navbatida, iste’molida yangi terminlarni vujudga keltiradi. Mazkur neologizm terminlar xoh o‘z til materiallari asosida, xoh o‘zga til materiallari asosida yasalgan bo‘lsin, undagi tor terminologik ma’no hamda yangilik bo‘yog‘i til sohiblari uchun muayyan murakkablikni tashkil etadi. Yangi terminlar yoki kam qo‘llanuvchi nafaol terminlar iste’molga kiritilar ekan, termin apellyativining (lot. appellativum – turdosh ot; atoqli otga qarama-qarshi qo‘yiluvchi, atoqli ot yasash uchun lisoniy baza bo‘luvchi turdosh va boshqa til leksemalari) tarixiy-etimologik xususiyatlariga, ularning shakl strukturasiga, yasaliş strukturasiga, ma’no strukturasiga, so‘ngra terminologik ma’nosiga tafsilotli yondashmoq amaliy va nazariy jihatdan muhimdir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Бегматов Э.А., Улуков Н.М. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 46
2. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. 2-изд. – М.: Наука, 1988. – С.86.
3. Шмелева Т.В. Ономастика: Учебное пособие. – Славянск-на-Кубани, 2013. – С.102.
4. Бегматов Э.А., Улуков Н.М. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б.50.
5. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2002. – Б.110.
6. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. I и II том. – М.: Гос.изд.иностр. и нац.словарей, 1958. – С. 1125.